

Análisis Comparativo entre los Estándares Orientados a Servicios Web SOAP, REST y GRAPHQL

Jaime P. Sayago H.¹

Evelin L. Flores C.²

Andrés Recalde.³

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sede Esmeraldas

¹*jaime.sayago(AT)pucese.edu.ec*, ²*evelin.flores(AT)pucese.edu.ec*, ³*andreezw1021(AT)gmail.com*

El uso de los servicios web ha aumentado y se ha convertido en la implementación más utilizada en la actualidad. La parte más crucial en un proyecto de desarrollo web es la elección de las herramientas correctas para el desarrollo, ya que influye de manera significativa en los requisitos subyacentes para implementar soluciones de estos servicios. El análisis comparativo entre los servicios web SOAP, REST y GraphQL tiene como objetivo evaluar la efectividad de sus capacidades de transferencia de datos. Los métodos utilizados fueron un mapeo sistemático para definir las métricas a utilizar para la comparativa y la generación de un ambiente de pruebas para aplicar las herramientas informáticas y testear el rendimiento de los estándares de los servicios web. Se puede afirmar que GraphQL tiene un tiempo de respuesta más rápido que los servicios web basados en SOAP y en REST; se debe tener en cuenta que para los dispositivos móviles contienen recursos de hardware más bajos; y la implementación REST o GraphQL es preferible a SOAP porque reduce el rendimiento general del servicio web. La comparativa realizada puede servir de apoyo para elegir la tecnología correcta y brindar eficiencia y mejorar el rendimiento de un servicio web.

Palabras clave – Web services; Representational state transfer (REST); Simple Object Access Protocol (SOAP); Graph Query Language (GraphQL).

Comparative Analysis between Standards Oriented to Web Services SOAP, REST and GRAPHQL

The use of web services has increased and has become the most widely used implementation today. The most crucial part of a web development project is the choice of the right tools for development as it significantly influences the underlying requirements to implement solutions for these services. The comparative analysis between SOAP, REST and GraphQL web services aims to assess the effectiveness of their data transfer capabilities. The methods used were a systematic mapping to define the metrics to be used for the comparison and the generation of a test environment to apply the software tools and test the performance of web service standards. We can say that GraphQL has a faster response time than web services based on SOAP and REST, it should be taken into account that for mobile devices contain lower hardware resources, the implementation REST or GraphQL will be preferable to SOAP as it reduces the overall performance of the web service. The comparison can serve as support to choose the right technology and provide efficiency and performance of a web service.

Keywords – Web services; REST; SOAP; GraphQL.

1. INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual han surgido nuevas herramientas tecnológicas, tal como los dispositivos móviles, que no tienen restricción de acceso a diversos programas y aplicaciones con las que fueron diseñados en un inicio; sin embargo, los programas han tenido mejoras en su capacidad de almacenamiento y ejecución de aplicaciones. Actualmente, estas últimas pueden ejecutarse desde un computador o un teléfono inteligente, a pesar de ello en ningún caso los servicios dejarían de ser funcionales, rápidos, seguros y dinámicos. Los servicios web basados en SOAP incluyen estándares como WSDL, WSSecurity, WS-Transaction, entre otros desarrollados por W3C y potenciado por empresas como Microsoft e IBM, que brindan soporte de herramientas para desarrollar servicios web basados en SOAP. Por su parte, para REST existe un fuerte número de defensores y las soluciones de servicios web se pueden desarrollar simplemente representando y exponiendo los recursos del sistema, y transfiriendo datos a través de HTTP.

En 2012 Facebook comenzó a desarrollar una especificación de servicio web basado en un lenguaje de *queries*, en la que permite al cliente decidir qué datos pedir al servidor y de qué forma le conviene recibirlos sin modificar el *backend*, y así reducir la sobrecarga de la transferencia, en término de la cantidad de datos transferidos innecesariamente y del número de consultas separadas requeridas para hacerlo.

El análisis comparativo entre los servicios web SOAP, REST y GraphQL tiene como finalidad evaluar la efectividad de sus capacidades de transferencia de datos. Decidir el estilo de interacción de servicio es una elección muy importante para desarrolladores y diseñadores, porque influye de manera significativa en los requisitos subyacentes para implementar soluciones de servicios web.

Comparar estos estándares no es una tarea trivial, aunque estos paradigmas son formas de crear servicios web, difieren en la manera como se procesan los datos y en los servicios ofrecidos. SOAP es un protocolo de intercambio de mensajes basado en XML, REST es un principio de diseño que se adhiere a la arquitectura cliente-servidor y defiende el uso de mínimos métodos HTTP, y GraphQL se basa en *queries* y proporciona una interfaz unificada entre el cliente y servidor para la captación y manipulación de datos.

2. TRABAJOS RELACIONADOS

En esta sección se presentan varios trabajos de investigación relacionados rigurosamente al tema del análisis comparativo entre los estándares de servicios web SOAP, REST y GraphQL, y que brindan un aporte significativo a la investigación. Hidalgo y Jiménez [1] mencionan el desarrollo de una aplicación móvil aplicada a la gestión de información geolocalizada del turismo de la provincia de Chimborazo, la cual se desarrolló en dos estándares orientado a servicios web SOAP y REST, bajo el concepto y metodología SCRUM para implementar mejores prácticas; todo esto con el objetivo de analizar el comportamiento de su rendimiento y así brindar y proporcionar una aplicación rápida, de calidad y promover el turismo en la provincia de Chimborazo. El estudio del rendimiento determinó que REST presenta mejor desempeño para sistemas distribuidos en dispositivos con escasos recursos como PDAs o teléfonos móviles.

Bora y Bezboruah [2] mencionan que su principal objetivo es comparar los aspectos y descubrir los factores que impactan en el rendimiento de los servicios web SOAP y REST, para ello desarrollaron, implementaron y probaron dos prototipos de servicio web, uno basado en SOAP y otro en REST, considerando métricas analizadas como rendimiento, escalabilidad, carga y estabilidad del sistema. Se enfocaron en los indicadores tiempo de respuesta y throughput. Los autores concluyen que los valores de los atributos en la arquitectura REST es mucho menor que los atributos del servicio web basado en SOAP; este último es estable hasta los 800VU sin errores, pero al llegar a 1500VU el servicio muestra un bajo rendimiento con un rechazo de conexión del 61%.

Pavan, Sanjay y Zomitza [3] crearon servicios web basados en SOAP y REST para crear, leer, actualizar y eliminar (CRUD), ambos servicios realizan series de operaciones de intercambio de datos en un servidor de base de datos con clientes cableados e inalámbricos. En este análisis comparativo utilizaron métricas de rendimiento para comparar los servicios web mediante los indicadores de medición de tiempo de y throughput. Determinaron que el servicio web basado en REST se desempeña mejor que el servicio desarrollado en SOAP con clientes conectados y el rendimiento en KB por segundo con clientes inalámbricos.

En el estudio [4] los autores tratan de mejorar la interoperabilidad del ecosistema del Observatorio

de Empleo y Empleabilidad (OEEU), donde se necesita gestionar estos flujos de datos porque los ecosistemas necesitan altos niveles de interoperabilidad que permita la colaboración y la independencia de los componentes internos y externos, para ello realizan implementaciones tanto en API's REST como en GraphQL; analizaron cuantitativamente el tiempo de respuesta de cada una y determinaron la implementación óptima.

La investigación de Čechák [5] es un minucioso estudio de la tecnología GraphQL como una posible alternativa al Delivery API de Kentico Cloud. Esta investigación se divide en cuatro partes, donde la primera explica el estado actual y la estructuración de datos de la API de Kentico Cloud, la segunda compara los conceptos REST y GraphQL para la implementación, la tercera describe la implementación de la solución de prueba de concepto, y en la cuarta, a través del parámetro de tiempo de respuesta, se realiza una medición de las dos tecnologías (REST y GraphQL) y se presenta los resultados.

3. MARCO CONCEPTUAL

3.1 Servicios Web

Un servicio web es un componente software que se comunica con otras aplicaciones codificando los mensajes en XML y enviándolos a través de protocolos estándares de Internet, tales como Hipertexto Transfer Protocol (HTTP) [6]. Básicamente, los servicios web son elementos que les permiten a las aplicaciones comunicarse entre sí, sin importar el lenguaje o plataforma en que se desarrollen. Pueden ser diseñados para soportar la interoperabilidad máquina a máquina a través de una red. El servicio web tiene una interfaz descrita en un formato procesable por máquina. Otros sistemas interactúan con el servicio Web de la manera prescrita por la descripción utilizando mensajes SOAP, normalmente transmitidos mediante HTTP con una serialización XML junto con otros estándares relacionados.

El servicio web también permite ser llamado utilizando otro protocolo como Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), pero el más utilizado es HTTP. El servicio web puede definirse como una aplicación a la que accede otra aplicación [7], pero en general no se limita al estándar SOAP, por lo que es una aplicación a la que se accede a través de Internet utilizando protocolos de navegación estándar y utilizando XML como formato de mensaje.

3.2 Servicios web SOAP

SOAP es un formato de mensaje XML utilizado en interacciones de servicios web donde habitualmente los mensajes se envían sobre HTTP o JMS, pero pueden utilizar otros protocolos, como la definición WSDL [8]. SOAP es un formato de mensaje XML, derivado del protocolo XML-RPC para realizar Remote Procedure Calls (RPC); es considerado como un formato a través del cual se define el intercambio de datos XML entre dos usuarios, sin considerar la plataforma de lenguaje o programación que se emplee; su modelo de empaquetado de datos modular y la serie de mecanismos de codificación de datos se encuentra estructurado por varias extensiones, derivadas en comunicación, formatos de envío, mensaje, enrutamiento, entre otras.

SOAP implementa tecnologías de fácil adaptación a un dispositivo móvil, ya que se conoce su limitación y consumo de recursos, además del formato en el cual se remiten los mensajes, los cuales generan mayor consumo de datos y una demanda de memoria más amplia para un funcionamiento óptimo. Los objetivos que proporcionan el cumplimiento de los servicios SOAP se basan en un modelo estándar que establece un protocolo basado en HTTP para la transmisión y en XML para la codificación de datos. Es independiente de la plataforma hardware, el lenguaje de programación e implementación del servicio [8]. En este contexto, la usabilidad de SOAP se encuentra basada en el uso de protocolos ligeros y estándares que permiten una óptima conexión para la transferencia de datos.

3.2.1 Estructura de un mensaje SOAP

El formato de mensajes SOAP define una estructura de sobre o envoltura que se compone de un encabezado o cuerpo del mensaje, cuyos datos con los que se define aumentan la funcionalidad del mensaje en cuanto a direccionamiento, seguridad y mensajería confiable. El cuerpo contiene datos a ser transmitidos y soporta bloques de elementos XML, texto u otro contenido, como se muestra la Figura 1. Sus partes son: *encabezado* del mensaje que es opcional, por su flexibilidad es de gran ayuda y dicha información puede ser modificada a lo largo de su vida útil; *cuerpo* del mensaje en donde se transfieren los datos en XML simples, texto o estructuras complejas que no sean binarias o multimedia, permitiendo que el servicio

potencialice su funcionalidad; *código especial* adjunto que puede transmitir contenido misceláneo, como documentos multimedia y binario, pero es muy costoso en términos de procesamiento y tamaño de datos, por lo que SOAP crea una estructura compuesta que separa al contenido especial y al mensaje en dos secciones bien definidas [9].

Figura 1. Estructura del mensaje SOAP [9]

3.2.2 Lenguaje de Marcado Extensible (XML)

Los servicios SOAP emplean XML para la estructuración de información base para el descubrimiento, descripción y mensajes, destacando que al ser una plataforma independiente no permite su uso en SOAP al igual que en REST. Para que un documento sea bien definido debe cumplir correctamente con la sintáctica de XML, y para que sea válido debe cumplir con un esquema según la naturaleza del mensaje que se esté estructurando [10]. Las partes con las que debe contar un documento XML son: declaración, elementos, atributos, espacios de nombres y comentarios.

3.2.3 Lenguaje de definición de servicios web WSDL

El WSDL permite realizar una descripción extensa sobre los servicios web, especificando una interfaz abstracta mediante la cual el usuario accede a los servicios y las características de su uso [11]. Se compone de Types, que contiene las definiciones de los datos empleados por el sistema; Message, que es una definición de los datos usados para la comunicación; Operation, una acción admitida por el servicio; Port Type, conjunto de operaciones; Binding, que especifica el protocolo de uso y sus características; Port, que se entiende como un único punto final definido como una combinación de un enlace y una dirección de red; y Service, una colección de puntos finales relacionados.

3.3 Servicios web REST

Son considerados como un estilo de arquitectura para los sistemas distribuidos de hipermedia

generando un avance en torno al desarrollo de las aplicaciones, considerando que se toma también como un modelo de Transferencia de Estado Representacional (RESTful) (implementación de REST), reconocido por la optimización de recursos y el mejoramiento del trabajo en torno a las aplicaciones y sitios. El estilo arquitectónico consiste en clientes y servidores, y expone funcionalidades mediante recursos identificados por URI; los clientes interactúan con los recursos mediante métodos generando solicitudes a los servidores, que las procesan y generan una respuesta conveniente [1]. En torno a ello la construcción de solicitudes y respuestas se realizan alrededor de la transferencia de representaciones de los recursos, siendo uno de los más importantes la representación del recurso capturado en estado actual.

A diferencia del Protocolo SOAP, el consumo de datos es menor ya que no emplea el formato XML, además de que no requiere de cabeceras. En cuestión de ello se establece que el servicio web RESTfull es un diseño basado en la arquitectura REST, la cual se encuentra enfocada en construir aplicaciones que empleen el protocolo de manera explícita, que optimicen recursos y mejoren el desarrollo del trabajo. RESTful sigue cuatro principios fundamentales [12]: 1) interfaz uniforme para la identificación de recursos, 2) utilización de métodos estandarizados de HTTP, 3) comunicación sin mantener estados, y 4) recursos con múltiples representaciones. HTTP expone los métodos estandarizados: GET, PUT, POST, DELETE, utilizados por desarrolladores mediante relaciones con las operaciones (CRUD) de Leer, Actualizar, Crear y Borrar. GET, permite obtener la información del servidor, PUT, permite cambiar o actualizar un recurso, POST, envía información al servidor para que actualice o agregue información, y DELETE, permite eliminar información del servidor.

3.3.1 Características

- Se orientan recursos descritos por un id único.
- Transfiere datos en formatos XML y JSON.
- Al no poseer estados optimiza el almacenamiento en memoria cache son asertivos en ambientes con un bajo ancho de banda.
- Para la identificación de cada recurso se utiliza un URL en donde los clientes lo invocan directamente.
- Permite reutilización de mecanismos de autorización, cifrado y autenticación por HTTP.

3.3.2 Web Application Description Language (WADL)

El Lenguaje de descripción de aplicaciones web es un formato de archivo basado en XML que proporciona una descripción legible por máquina de aplicaciones web basadas en HTTP. Debido al incremento e interés por parte de la comunidad de desarrolladores, los servicios REST cuentan con un lenguaje de descripción que se ajusta a sus requisitos, el cual se denomina WADL, un lenguaje de descripción muy similar al WSDL.

3.4 GraphQL

GraphQL requiere una interfaz proporcionada por un servidor, el cual debe procesar consultas y devolver un conjunto de datos especificado por el cliente. Tiene como posibilidad usar una puerta de enlace API en la que se puede encapsular el acceso a los sistemas externos [13]. El servicio de consultas es una instancia que se ejecuta por separado del cliente y puede considerarse como un servicio web. El servidor GraphQL permite que el cliente envíe consultas más potentes de lo que sería posible con otro estándar como SOAP o RESTful.

3.4.1 Lenguaje de consulta GraphQL

Es un lenguaje de consulta fuertemente tipado desarrollado por Facebook, que proporciona una sintaxis flexible para describir los requisitos de datos y las interacciones para crear aplicativos [14], posteriormente, hizo el lanzamiento del servicio como un borrador de especificación de idioma [15]. El lenguaje fue concebido por varios objetivos generales, tales como reducir la sobrecarga de la transparencia de datos en relación con los modelos de servicio web similares a REST, en términos tanto de la cantidad de datos transferidos innecesariamente, como del número de consultas separadas requeridas para hacerlo; además de reducir los errores causados por consultas no válidas por parte del cliente y admitir un modelo de datos en evolución sin la necesidad de versiones API.

3.4.2 Schema y Queries

Describe los tipos disponibles y sus relaciones, así como los puntos de entrada para los clientes, consultas y mutaciones. En la raíz se define el elemento de esquema que se divide en consultas (queries) y mutaciones (mutation). Un tipo concreto, como Usuario, tiene campos a rellenar,

en la que un signo de admiración indica que no puede ser nulo. Los corchetes alrededor de la definición indican una matriz del tipo cerrado. Los parámetros como en las consultas y mutaciones se nombran, por lo tanto, se pueden especificar en cualquier orden. El tipo de consulta (queries) es el punto de entrada para cada solicitud del lado del cliente. Dentro de este tipo se definen todas las posibilidades para consultar datos mediante la inclusión de otros tipos de objetos, lo quiere decir que, para recuperar datos, se le envía una consulta.

4. COMPARATIVAS ENTRE SOAP, REST Y GRAPHQL

La comparativa de la investigación [16] de servicios web basados en SOAP y REST muestra que la diferencia más notoria entre ellos es el enfoque para manejar la carga útil de la aplicación. El formato XML de SOAP es muy detallado, tanto en el lado de la solicitud como en el de la respuesta, pero es alta la cantidad de datos, requiriendo más recursos y ralentizando la comunicación. La flexibilidad de interfaz de REST se acopló rápidamente a la comunidad de desarrolladores. GraphQL, al ser una innovación, combina varias características de los estándares SOAP y REST. Se nota que GraphQL y SOAP utilizan URL de *endpoints* para la búsqueda y modificación de datos, pero GraphQL es más ligero, lo que reduce la carga útil de la red.

Nogatz y Seipel [17] comparan los servicios web REST y GraphQL y encontraron que REST es un avance tecnológico en el área de las arquitecturas orientadas a API, lo que motivó a los desarrolladores hasta que Facebook comenzó a innovar para obtener los datos de una forma diferente, ya que una solicitud de ciertos datos en SOAP y REST devolvía todas las propiedades asociadas, incluso aquellas que el usuario no necesitaba. GraphQL fue desarrollado para resolver ese problema, solo declara los datos disponibles y el cliente es quien especifica lo que debe devolver, además, puede obtener datos de diferentes bases de datos con una consulta.

4.1 Pruebas de Rendimiento

De acuerdo con [18] las pruebas tienen como propósito evaluar el tiempo de respuesta del sistema o memoria que ocupa y [19] determina que los tiempos de respuesta del sistema, tanto en condiciones normales como en condiciones especiales, se encuentra dentro de los límites

predefinidos. El procedimiento se lleva a cabo mediante un grupo de pruebas independientes para asegurar que el rendimiento del sistema está dentro de los parámetros definidos. Se puede requerir herramientas para simular clientes y cargas pesadas, y se realizan las mediciones precisas de desempeño. El objetivo de la prueba es verificar el rendimiento del sistema especificado (el tiempo de respuesta y disponibilidad del servicio), donde se simulan accesos de usuarios simultáneos durante un intervalo de tiempo definido. Para las aplicaciones web, el rendimiento del sistema es un problema crítico porque a los usuarios no les gusta esperar demasiado una respuesta a sus solicitudes, también esperan que los servicios estén siempre disponibles [20].

4.1.1 Prueba Benchmark

En términos informáticos, Benchmark es un método destinado a medir el rendimiento de un sistema y, para ello, se pone a prueba con tareas exigentes y variadas con la intención de medir su respuesta [21]. De esta forma se puede estimar bajo qué tareas un determinado sistema se comporta de manera fiable y efectiva o, por el contrario, se muestra ineficiente. Se trata de una herramienta que evalúa las prestaciones de un sistema informático reproduciendo una carga de trabajo genérica en él [11]. En muchos casos las personas omiten que, al instalarse Apache, no solo descargan el servidor, sino también un complemento para medir el comportamiento con base en el rendimiento, llamado ApacheBench.

4.1.2 Pruebas de Carga

Para la satisfacción del cliente los productos software gestionan altos estándares de calidad y, para la construcción de aplicaciones Web, se utilizan herramientas de pruebas de carga para la eficiencia y fiabilidad. Estas herramientas simulan conexiones simultaneas de usuarios virtuales y permiten encontrar los puntos de quiebre de los aplicativos, revelando problemas de arquitectura o configuración [22]. Una herramienta de carga opera enviando continuamente peticiones a un sitio Web y parando por periodos de tiempos programables, para comenzar de nuevo con peticiones continuas, concurrentes y escalables, tanto como el sistema y el software de prueba lo permitan. Cabe destacar que cada ingreso al aplicativo web se designa un usuario virtual, como se observa en la Figura 2, y esto permite [23] obtener resultados similares con usuarios reales conectados de forma concurrente, y obtener

respuestas negativas por ingresos no concluidos, abandonos de sesión y rechazo de peticiones por tiempo excesivo de respuesta.

Figura 2. Proceso de las pruebas de carga [25]

4.1.3 Relación entre las pruebas de carga y el rendimiento del sistema

Para predecir el rendimiento de una aplicación web las pruebas de carga son útiles y sus factores básicos de análisis son [23]:

- N_{VU} : número de usuarios virtuales concurrentes.
- Z : tiempo entre las peticiones realizadas al servicio o sistema probado.
- R : tiempo promedio de respuesta por cada petición del servicio o sistema probado.
- X_0 : tiempo promedio de peticiones por segundo realizadas al servicio o sistema probado.

La ley del tiempo de respuesta se representa en la ecuación (1) [24, 25]:

$$R = \frac{N_{VU}}{X_0} - Z \quad (1)$$

Para el estudio de la variable R se relaciona la carga con el rendimiento de la aplicación, además del gráfico de tiempos de respuesta frente a usuarios virtuales concurrentes (Figura 3).

Figura 3. Carga vs. Rendimiento [25]

En el ámbito de pruebas de carga existen otros conceptos que se hacen notables al realizar un análisis de resultados y que se relacionan

directamente con las características de las herramientas a medir:

- Hits: Solicitud que hace un aplicativo o servicio web a un servidor.
- Punto de quiebre: Es la cantidad máxima de usuarios virtuales concurrentes que la aplicación o el servicio puede soportar.
- UVC: Usuarios virtuales que se configuran para generar concurrencia.
- Sesión: Tiempo en que el usuario virtual ejecuta la acción programada.
- MTR: Es el máximo tiempo de respuesta que nos señala algún objeto o elemento probado.
- Throughput: Respuesta del servidor de aplicaciones a la petición que envía el generador de carga [22].
- Response time: Es el tiempo transcurrido entre la petición y la respuesta de un servicio cliente-servidor [26].

5. MÉTODO

El diseño de la investigación es comparativa y, como mencionan Piovani [31] y [32], tiene como finalidad identificar las diferencias y semejanzas en torno a un evento o en un mismo contexto. Se contextualizan las herramientas para realizar comparaciones, evaluar resultados obtenidos mediante el uso de indicadores y métricas de evaluación, que medirán el rendimiento de los estándares orientados a servicios web SOAP, REST y GraphQL. La investigación es cuantitativa [29] considerando que tiene como finalidad tomar decisiones exactas y eficaces que contribuyan a alcanzar el objetivo que se plantea y, tomando la idea de Hernández, Fernández y Baptista [30], se utiliza procedimientos estructurados y herramientas formales para la recolección de datos y el estudio de la generalización mediante métodos estadísticos. El resultado de esta investigación debe ser el análisis del impacto de los estándares orientado a servicios web SOAP, REST y GraphQL en el rendimiento de aplicativos webs.

También se emplea el método inductivo para establecer el comportamiento del tiempo de respuesta y carga de las arquitecturas, además de conceptualizar que la lógica inductiva parte principalmente de la observación repetida de los fenómenos, desde los cuales se puede llegar a conclusiones como resultado de la inferencia de similitudes observadas en los casos estudiados. Conjuntamente se aplican dos técnicas: 1) la observación científica que, como menciona

Dieterich [31], es una técnica que permite observar y registrar el comportamiento de un fenómeno, este tipo de observación juega un papel importante porque es la condición principal para la recolección de datos; y 2) el Mapping Study para el análisis documental de otras investigaciones con respecto al tema de investigación. Además, se aplica la técnica de observación científica usando herramientas informáticas para medir el comportamiento del sistema frente a una sobre carga de peticiones o datos, y el rendimiento con base en el tiempo de respuesta que brinda cada estándar del servicio web SOAP y REST; los datos analizados aportan información verídica y concisa para determinar el estándar óptimo para el desarrollo de aplicaciones web.

5.1 Técnica Mapping Study

A través del procedimiento de sus tres etapas principales se obtuvo una selección inicial de estudios primarios en la que se evaluó la calidad en dos momentos: primero se tuvo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, después se realizó una extracción de información para una revisión más precisa y detallada. Por último, se verificó la claridad de sus métodos y propuestas, esto se encuentra detallado en la Figura 4.

Figura 4. Procedimiento de selección de estudios

En la Tabla 1 se muestran los estudios seleccionados por el análisis documental, donde se seleccionaron 232 investigaciones relacionadas implícitamente con el tema y, a través del método de inclusión y exclusión del Mapping Study, se encontró que 33 responden de manera rigurosa al tema, de los cuales se seleccionaron los cinco más relevantes para resolver la pregunta de esta investigación.

5.2 Discusión de métricas a evaluar

El análisis de estas investigaciones se limita principalmente a identificar las métricas de medición del rendimiento en los sitios web y la forma de análisis adoptadas por los autores. Con base en las investigaciones cabe mencionar que cada autor definió métricas para medir el rendimiento de un aplicativo web y concuerdan dos de ellas, como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 1. Estudios primarios seleccionados

Autores	Título	Estudios	Tipo Investigación	Fuente
Abhijit Bora y Tulshi Bezboruah	A Comparative Investigation on Implementation of RESTful versus SOAP based Web Services	34	Experimental	IEEE
Pavan Kumar, Sanjay Ahuja y Karthikeyan Umamathy	Comparing Performance of Web Service Interaction Styles: SOAP vs. REST	23	Experimental	IEEE
Smita Kumari y Santanu Kumar Rath	Performance comparison of SOAP and REST based Web Services for Enterprise Application Integration	18	Experimental	IEEE
Andrea Vázquez, Juan Cruz y Francisco García	Improving the OEEU's data-driven technological ecosystem's interoperability with GraphQL	16	Experimental	IEEE
David Čechák	Using GraphQL for Content Delivery in Kentico Cloud	55	Experimental	IEEE

Tabla 2. Cuadro comparativo de métricas de Mapping Study.

Autores	Throughput	Tiempo de respuesta	Recursos utilizados	Disponibilidad
Abhijit Bora y Tulshi Bezboruah	X	X	X	X
Pavan Kumar, Sanjay Ahuja y Karthikeyan Umamathy	X	X		
Smita Kumari y Santanu Kumar Rath	X	X		
Andrea Vázquez, Juan Cruz y Francisco García		X	X	
David Čechák	X	X		

5.3 Instrumentos

Se utilizó una ficha de observación y herramientas informáticas para medir el comportamiento y rendimiento de los aplicativos webs basado en los estándares SOAP, REST y GraphQL: Apache JMeter, un software de código abierto para medir el rendimiento y comportamiento bajo carga [32], y SoapUI, una herramienta para realización de pruebas a aplicaciones orientada a servicios web como SOAP y REST.

Para definir los parámetros y analizar los servicios web en el desarrollo de las aplicaciones, [2, 7, 33] afirman que el mejor parámetro para el análisis de los estándares es el rendimiento, porque en él se puede medir el tiempo de respuesta que brinda cada servicio y la capacidad que puede soportar

cada estándar (ver Tabla 3). Para observar el comportamiento de las arquitecturas orientada a servicios web y mostrar los tiempos de respuesta de todas las transacciones y capacidad que soporta el servicio web, se analiza la variable de rendimiento y la capacidad en este caso es el tipo de servicio.

5.3.1 Ambiente de pruebas

Para aplicar las herramientas informáticas y testear el rendimiento de los estándares de los servicios web SOAP, REST y GraphQL, como se muestra en la Figura 5, se definió un ambiente de pruebas para evitar la pérdida de datos y conexión, con el propósito de no alterar los resultados.

Figura 51. Diagrama de despliegue del ambiente de pruebas

5.3.2 Metodología Benchmark

La calidad en el servicio es uno de los factores más importantes y la satisfacción al cliente provoca que permanezca en ellas, creando un síntoma de identidad, o bien decida cambiarse a otra que presumiblemente le ofrezca mejor calidad o comodidad en el servicio [34]. Al fin de obtener

información que ayude a mejorar el desempeño, el Benchmark permite medir y comparar sistemas, o uno de sus componentes. Relacionando las metodologías de Patil y Joshi [20] y Zhu [35], se realizan procedimientos para las actividades principales de las pruebas de rendimiento y, de esta manera se definen las siguientes actividades para la presente investigación:

- *Prueba de Rendimiento.* Se mide el tiempo de respuesta de los servicios web desarrollados en Java, C# y PHP. La prueba consiste en simular 50, 100, 500, 1000, 1500 usuarios virtuales.
- Para el proceso de las pruebas de los servicios web se dispuso de la herramienta SOAPUI para *verificar el adecuado funcionamiento* de los *endpoint* de cada servicio y Apache JMeter para realizar las pruebas de estrés y carga a cada aplicativo, para ello se definieron las métricas de Mapping Study: *Response time*, para calcular el tiempo promedio en milisegundos para un conjunto de resultados, y Throughput, para medir el rendimiento medido en Kb/s de la respuesta del servidor.
- Para el entorno de pruebas se utilizó una *máquina virtual* en la cual se instaló Windows Server 2016 y con la ayuda del servidor HTTP Apache se desplegaron los contratos de los servicios web. Las pruebas se ejecutan utilizando las herramientas ya definidas.
- Como instrumento se usa Apache JMeter, una herramienta que permite *probar el rendimiento* tanto de recursos estáticos como dinámicos. Simula usuarios virtuales para emular una carga pesada en un servidor, red u objeto para analizar el rendimiento general bajo diferentes tipos de carga.
- Muestras: Cantidad de *thread* utilizados para la URL.
- Promedio: Tiempo promedio en milisegundos para un conjunto de resultados.
- Mediana: Valor en tiempo del percentil 50.
- Línea de 95%: Tiempo máximo utilizado por el 95% de la muestra.
- Error: Porcentaje de requerimientos con errores.
- Min: Tiempo mínimo de la muestra de una determinada URL.
- Max: Tiempo máximo de la muestra de una determinada URL.
- Rendimiento: Rendimiento medido en los requerimientos por segundo.
- Kb/sec: rendimiento medido en Kbytes por segundo.

Se analizaron los resultados a través de un intervalo con un nivel de confianza del 95%. Para un primer análisis se supone que la población tiene una distribución Normal, para el segundo, dado que la muestra es grande, no se requiere hacer la suposición de que la muestra tiene una distribución Normal ya que por el Teorema Central del Límite las medias de muestras grandes y aleatorias son aproximadamente normales.

6.1.1 Análisis de datos experimentales con el lenguaje de programación C Sharp

Para el primer análisis experimental, los tres servicios web son consumidos bajo el lenguaje de programación C#, en la prueba se realiza un promedio de los tiempos de respuesta y el rendimiento que ofrece bajo ciertos niveles de usuarios concurrentes. En la Tabla 3 se puede observar, mediante los valores de las métricas analizadas por la herramienta, que el protocolo SOAP con 1000VU comienza a generar un bajo rendimiento con 6% de rechazo de conexión, al llegar a los 1500VU el protocolo comienza a aumentar el rechazo de conexión a un 42%. En el caso de la arquitectura REST y el lenguaje de esquemas GraphQL se observa que los servicios están libres de errores y estables hasta los 1500VU. En los primeros valores la diferencia de tiempos de respuesta con 50 y 100 usuarios concurrentes es un poco convergente, por lo que el usuario final no notará gran diferencia.

En la Figura 7 se puede apreciar que a partir de una cantidad mayor a los 500 VU concurrentes se puede notar una gran diferencia, esto quiere decir que entre más usuarios concurrentes existan

6. RESULTADOS Y ANÁLISIS

6.1 Análisis y evaluación de datos experimentales

Para comparar el rendimiento de aplicaciones realizadas bajo los estándares de los servicios web SOAP, REST y GraphQL se ejecutaron las pruebas diseñadas, que consisten en simular 50, 100, 500, 1000, 1500 usuarios virtuales concurrentes. Para evaluar los resultados se utilizaron los componentes provistos por la herramienta:

- Summary Report: permite visualizar un resumen de la prueba realizada.
- Agreggate Graph: permite visualizar un resumen de la prueba realizada de una manera precisa, utiliza más memoria que los otros reportes, debido a que calcula la mediana y la línea del 90%, 95% y 99%, la cual requiere que todos los datos estén almacenados:
 - Label: Etiqueta de la muestra.

mayor será los tiempos de respuesta, por lo que desde los 1000 usuarios el protocolo SOAP comienza a generar un mayor tiempo de respuesta y guiado por la tabla 10 en donde dicho servicio web comienza a producir un rechazo de conexión del 6% por lo que se le dificulta atender varias

solicitudes y genera un bajo rendimiento, en los 1500 usuarios pasa algo semejante pero en esta cantidad el rechazo de conexión es mucho mayor generando un 42% por lo que los tiempos de respuesta llegan a ser muy notorios.

Tabla 3. Comparación de resultados experimentales con C#

Parámetro	SOAP		REST		GRAPHQL	
	Promedio	Conexión rechazada %	Promedio	Conexión rechazada %	Promedio	Conexión rechazada %
50	Tiempo de respuesta	74000	56800	0	32200	0
	Throughput	7144	3603,1	0	1420,8	0
100	Tiempo de respuesta	346800	269600	0	186400	0
	Throughput	11580	6981	0	3520,4	0
500	Tiempo de respuesta	18850000	16742000	0	13140000	0
	Throughput	25156,2	15939,2	0	10437,1	0
1000	Tiempo de respuesta	54604000	44516000	0	22524000	0
	Throughput	229165,3	177568	0	122351,4	0
1500	Tiempo de respuesta	134550808	98164457	0	54057600	0
	Throughput	197131,6	225905,5	0	162104,3	0

Figura 7. Tiempo de Respuesta en el consumo de los servicios web 500-1000-1500 VU's con C#.

En la Figura 8 se evalúa el rendimiento que ofrece cada servicio y se aprecia que los tres marcos no presentan una gran diferencia a partir de una cantidad menor a los 500 usuarios, pero llegando a los 1000 concurrentes se presenta un rechazo de conexión del 6% en SOAP, lo que quiere decir que en este punto el rendimiento comienza a disminuir, y en los 1500 VU's SOAP presenta un bajo rendimiento, por lo que el rechazo de conexión llega al 42%, lo que significa que se deja de atender varias solicitudes de usuarios al no llegar a completar las peticiones.

Figura 8. Rendimiento en el consumo de los servicios web con C#

6.2 Análisis de datos experimentales con Java

Para el segundo análisis los servicios web son consumidos bajo el lenguaje de programación Java

y, al igual que el anterior análisis, se realiza el promedio de los tiempos de respuesta y el rendimiento que ofrece de cada servicio web. En la Tabla 4 se observa que, a partir de los valores de las métricas analizadas por la herramienta, el protocolo SOAP con 1000VU comienza a generar un bajo rendimiento con 4.1% de rechazo de conexión, al llegar a los 1500VU el protocolo comienza a aumentar a un 43.3%.

En el caso de la arquitectura REST y el lenguaje de esquemas GraphQL, se observa que los servicios están libres de errores y estables hasta los 1500VU. En el consumo de los servicios web 50-100 VU's no presentan un mayor y significativo cambio y el usuario final no notará gran cambio o diferencia en los tiempos de respuesta.

En la Figura 9 se muestra que los tiempos de respuesta llegan a ser notorios a partir de una cantidad mayor de los 500 usuarios concurrentes, desde los 1500 VU's comienza a generar mayores tiempos y el protocolo SOAP genera un 43% de rechazo de conexión, mientras que los otros servicios no producen errores y se mantienen estables.

Figura 9. Tiempo de Respuesta en el consumo de los servicios web 500-1000-1500 VU's con Java

Tabla 4. Comparación de resultados experimentales con Java.

Parámetro	SOAP		REST		GRAPHQL	
	Promedio	Conexión rechazada %	Promedio	Conexión rechazada %	Promedio	Conexión rechazada %
50	Tiempo de respuesta	127600	107400	0	54000	0
	Throughput	18520,2	12476,6	0	3683,6	0
100	Tiempo de respuesta	483600	392000	0	206000	0
	Throughput	22872,3	15749,1	0	8151,7	0
500	Tiempo de respuesta	21358000	16962000	0	11734000	0
	Throughput	34385,9	17659,9	0	20587,8	0
1000	Tiempo de respuesta	46152000	41212000	0	24988000	0
	Throughput	206897,3	119968,7	0	78462	0
1500	Tiempo de respuesta	97706000	64224000	0	44010000	0
	Throughput	178950,1	143948,1	0	79553,1	0

En la Figura 10 se aprecia el rendimiento de los tres servicios con el lenguaje de Java, por ende, no se genera mayor diferencia a partir de una cantidad mayor a los 500 usuarios; a partir de los 1000 usuarios el protocolo SOAP comienza a generar errores y su rendimiento comienza a bajar, por lo que no puede procesar el 43% de las solicitudes asignadas.

Figura 103. Rendimiento en el consumo con Java

6.3 Análisis de datos experimentales con PHP

Para el tercer análisis se trabaja bajo el lenguaje de programación PHP, se realiza un promedio de los tiempos de respuesta y el rendimiento que ofrece dichos servicios. En la Tabla 5 se puede observar que el protocolo SOAP con 1000VU comienza a generar un bajo rendimiento con 6% de rechazo de conexión, al llegar a los 1500VU el protocolo comienza a aumentar a un 45%. En el caso de la arquitectura REST y el lenguaje de esquemas GraphQL, se observa que los servicios están libres de errores y estables hasta los 1500VU. En el consumo entre 50-100 VU's se puede definir que con una cantidad leve de usuarios no generan notoriedad en los tiempos de respuesta.

Tabla 5. Comparación de resultados experimentales con PHP.

Parámetro	SOAP		REST		GRAPHQL	
	Promedio	Rechazada %	Promedio	Rechazada %	Promedio	Rechazada %
50	Tiempo de respuesta	107800	102800	0	48800	0
	Throughput	5938,1	3339,7	0	2680,9	0
100	Tiempo de respuesta	417600	284000	0	228000	0
	Throughput	15263,1	6854,7	0	5946,1	0
500	Tiempo de respuesta	30722000	25638000	0	19658000	0
	Throughput	50205,7	37743,5	0	48727,5	0
1000	Tiempo de respuesta	62980000	48556000	0	31416000	0
	Throughput	354937	223645,7	0	151329,2	0
1500	Tiempo de respuesta	173522000	109007422	0	72050000	0
	Throughput	267412,2	311580,6	0	164182,8	0

La Figura 11 muestra que a partir de los 1000 usuarios los tiempos de respuesta comienzan a verse notorios, SOAP comienza a generar un 45% de rechazo de conexión; aun en el lenguaje PHP, SOAP no puede atender por completitud las peticiones dadas, mientras que sus contrapartes no muestran errores y generan menores tiempos.

En la Figura 12 se analiza el rendimiento que tiene cada servicio a través en PHP, en ella se refleja que el protocolo SOAP comienza a disminuir su rendimiento cuando llega a la cantidad de 1500 usuarios concurrentes, esto se debe a que existe

un rechazo de conexión del 45%, mientras que los otros servicios se encuentran estables sin errores, notando que el lenguaje de esquemas maneja un mejor rendimiento por delante de REST.

Figura 11. Tiempo de Respuesta con PHP

Figura 12. Rendimiento en el consumo con PHP

7. CONCLUSIONES

En esta investigación se presenta un estudio para analizar el impacto que tiene el estándar empleado en el servicio web sobre el rendimiento de ejecución en aplicaciones. Para definir y compararlos se implementó un aplicativo con tres lenguajes de programación: Java, C# y PHP. Estos lenguajes consumen los servicios web SOAP, REST y GraphQL, en los cuales se realizaron las cuatro funciones básicas de un software: Create, Read, Update, Delete.

En este análisis de resultados se ha tratado de responder la pregunta de investigación descrita en la sección del Planteamiento del Problema, donde se seleccionaron las métricas y herramientas como Jmeter para la realización de las pruebas. Se concluye que sí impacta el estándar de servicio web empleado sobre el rendimiento de ejecución en aplicaciones, y que solo cuando la cantidad oscila entre los 800 y 900VU el usuario notará perspicazmente el rendimiento del sistema web.

El diseño de pruebas se enfoca en las métricas definidas por la pregunta de investigación, las cuales son el Throughput y Response Time y, con la ayuda de la herramienta Apache JMeter, se obtienen los valores pertinentes de cada atributo.

Las Tablas 3, 4 y 5 proporcionan resultados comparativos de tiempo de respuesta y rendimiento entre SOAP, REST y GraphQL, resultando que la arquitectura de lenguaje de esquemas tiene un tiempo de respuesta más rápido que los servicios web basados en SOAP y REST.

Se debe tomar en cuenta que, en los dispositivos móviles, que contienen recursos de hardware más bajos, la implementación REST o GraphQL será preferible a SOAP ya que reduce el rendimiento general del servicio web.

Los resultados experimentales obtenidos les darán a los investigadores y a los profesionales de software una idea del rendimiento de servicio web y otras métricas que influyen en el rendimiento general de los servicios.

REFERENCIAS

- [1] Hidalgo, L. & Jimenez, M. (2016). Estudio comparativo de los servicios web restful jersey y soap jax-ws para el desarrollo de una aplicación android con wiktude aplicada a la gestión de información geolocalizada del turismo. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
- [2] Bora, A. & Bezboruah, T. (2015). A Comparative Investigation on Implementation of RESTful versus SOAP based Web Services. *Int. J. Database Theory Appl.*, 8(3), 297-312.
- [3] Pavan, K., Sanjay, A. & Zornitza, P. (2012). Comparing performance of web service interaction styles: SOAP vs . REST. In *Conference on Information Systems Applied Research*. New Orleans, USA.
- [4] Vázquez, A., Cruz, J. & García, F. (2017). Improving the OEEU's data-driven technological ecosystem's interoperability with GraphQL. In *5th International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing*. Cádiz, Spain.
- [5] Čechák, D. (2017). Using GraphQL for Content Delivery in Kentico Cloud. Masaryk University.
- [6] Gallegos, M. (2013). Introducción a los Servicios Web. Recuperado: <http://repositorio.utm.edu.ec>.
- [7] Kumari, S. & Rath, S. (2015). Performance comparison of SOAP and REST based Web Services for Enterprise Application Integration. In *International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics*. Kochi, India.
- [8] IBM Corporation (2015). ¿Qué es SOAP? IBM Knowledge Center.
- [9] Carmona, P. (2012). Plataformas de Integración Servicios Web REST Y SOAP. Portafolios asignatura.
- [10] Urain, U. (2012). Analisis de calidad de servicio de Middlewares asociados a la Norma IEC61850F. Universidad de Cantabria.
- [11] Díaz, U. (2016). Desarrollo y pruebas en entorno real de un smart reader Wi-Fi. Universidad del País Vasco.
- [12] De Seta, L. (2008). Introducción a los servicios web RESTful. Dos ideas: Personas y software.
- [13] Fowler, M. (2003). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.
- [14] GraphQL. (2016). Introduction to GraphQL. Recuperado: <https://graphql.org/learn/>.
- [15] GraphQL. (2018). GraphQL Specification Versions. Recuperado: <https://graphql.github.io/graphql-spec/June2018/>.
- [16] Wagh, W. & Thool, R. (2012). A Comparative Study of SOAP Vs REST Web Services Provisioning Techniques for Mobile Host. *J. Inf. Eng. Appl.*, 2(5), 12-16.
- [17] Nogatz, F. & Seipel, D. (2017). Implementing GraphQL as a Query Language for Deductive Databases in SWI-Prolog Using DCGs, Quasi Quotations, and Dicts. *EPTCS*, 234, 42-56.
- [18] Amo, F., Martinez, L. & Segovia, F. (2005). *Introducción a la Ingeniería del software*. Delta.
- [19] Tuya, J., Ramos, I. & Dolado, J. (2007). *Técnicas cuantitativas para la gestión en la ingeniería del software*. Netbiblo.
- [20] Patil, S. & Joshi, S. (2012). Identification of Performance Improving Factors for Web Application by Performance Testing. *International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering*, 2(8), 56-68.
- [21] Muñoz, A. (2016). ¿Qué es un benchmark y para qué sirve? *ComputerHoy.com*.
- [22] Zapata, C. & Cardona, C. (2011). Comparación de las características de algunas herramientas de software

- para pruebas de carga. *Revista Avances en Sistemas e Informática*, 8(2), 112-121.
- [23] Menasce, D. (2002). Load testing of Web sites. *IEEE Internet Comput.*, 6(4), 70-74.
- [24] Denning, P. & Buzen, J. (1978). *The Operational Analysis of Queueing Network Models*. *ACM Comput. Surv.*, 10(3), 225-261.
- [25] Menascé, D. & Almeida, V. (2002). *Capacity planning for Web services: Metrics, models, and methods*. Prentice Hall.
- [26] Subraya, B. (2006). *Integrated approach to web performance testing: A practitioner's guide*. IRM.
- [27] Ignacio, J. & Krawczyk, P. (2017). Los Estudios Comparativos: Algunas notas históricas, epistemológicas y metodológicas, 3, 821-840.
- [28] Arias, D. (2006). Investigación comparativa transcontextual en relaciones internacionales. *Rev. Relac. Int. Estrateg. y Segur.*, 9(2), 77-99.
- [29] Toro, I. & Parra, R. (2011). Fundamentos epistemológicos de la investigación y la metodología de la investigación cualitativa/cuantitativa. Universidad EAFIT.
- [30] Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, M. (2012). *Metodología de la investigación*. CRC.
- [31] Dieterich, H. (2007). *Nueva guía para la investigación científica*. Fondo público.
- [32] Apache. (2017). *Apache JMeter*. Apache Foundation.
- [33] Burgos, L. (2017). Análisis y evaluación de las arquitecturas REST y SOAP para el desarrollo de servicios web aplicados al ERP AdrisERP y su versión móvil en Android. Universidad Señor de Sipán.
- [34] Hernández, C. & Flores, M. (2017). La importancia del benchmarking como herramienta para incrementar la calidad en el servicio en las organizaciones. *Revista Ciencia Administrativa*, 2, 31-42.
- [35] Kunhua, Z., Junhui, F. & Yancui, L. (2010). Research the performance testing and performance improvement strategy in web application. In *2nd International Conference on Education Technology and Computer*. Shanghai, China.